

Interacción entre Silvicultura y Ganadería

www.af4eu.eu

Las ovejas y las cabras dan forma a la zona forestal, manteniendo el bosque baja biomasa, reduciendo el riesgo de propagación de incendios forestales. Stenoma, Municipio de Karpenisi (foto de V.Lappa)

Se ha observado una reducción del pastoreo extensivo en el área geográfica de Evrytania, lo que ha permitido la expansión de los bosques y la cobertura de los bosques abiertos más antiguos y silvopastorales con arbustos densos y pastos. Esto, combinado con la extensión de la estación seca durante los meses de verano, aumenta el riesgo de incendios forestales. En estas circunstancias, el desarrollo rural sostenible, con la ganadería y la apicultura como actividades de producción agroforestal, que es uno de los objetivos deseados para el establecimiento de una comunidad residente permanente y la generación de ingresos en zonas montañosas, está en duda. El pastoreo regular para el control de la vegetación natural en áreas estratégicas vinculadas a la prevención de incendios (zonas de interfaz bosque-habitat, zonas de seguridad contra incendios, etc.) es una práctica agroforestal sostenible en la que se utiliza el ganado (pequeños rumiantes) como "herramienta" para minimizar el riesgo de incendios forestales mediante el control del crecimiento de la vegetación. Así, además de la función productiva, también se cumple una función ecológica para los bosques y las zonas arboladas que rodean pastos abiertos, como los pastizales boscosos que contienen especies forestales autóctonas (robles caducifolios y no caducifolios, enebros, etc.). a.) y árboles frutales silvestres (perales silvestres, manzanas silvestres, espinos, endrinos, etc.). Estas áreas mantienen una alta biodiversidad de fauna y flora silvestres y son áreas de alto valor ecológico (<http://www.high-nature-value-farming.eu/>). Además, la ganadería es un elemento clave en la reevaluación y el manejo multifuncional de bosques con muy poca explotación maderera. En este sentido, también contribuye al reconocimiento de la labor del pastor y su presencia en los bosques como guardián y voluntario para la seguridad contra incendios, ya que existe un alto nivel de actividad de rayos a estas altitudes, que suele ser la causa de grandes incendios forestales.

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera, Andreas Papadopoulos

Departamento de Silvicultura y Gestión del Medio Natural, Karpenisi, Grecia

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.